

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782108>

УДК 336.71

**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ПАО
«СБЕРБАНК»**

А.А. Вербицкая,

магистрант 1 курса, напр. «Управление качеством высокотехнологичных
производств»

И.В. Иванова,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

РГАТУ им. П.А. Соловьева,

г. Рыбинск

Аннотация: В статье раскрывается значимость качества обслуживания в поддержании конкурентных преимуществ современного банка. Уделено внимание требованиям к сервису, сегментации клиентов, восприятию к сервису, а также новым изменениям в банковском обслуживании. Отмечен действующий уровень банковского обслуживания в ПАО Сбербанк и приведены основные направления для совершенствования банковского сервиса.

Ключевые слова: банковский продукт, качество банковского обслуживания, оценка качества сервиса, банковская сфера

**WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF BANKING SERVICES FOR
INDIVIDUALS ON THE EXAMPLE OF SBERBANK PJSC»**

A.A. Verbitskaya,

1st year undergraduate Student, for example. "Quality management of high-tech
industries"

I.V. Ivanova,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

RGATU named after P.A. Solovyova,

Rybinsk

Annotation: The article reveals the importance of the quality of service in maintaining the competitive advantages of a modern bank. Attention is paid to the requirements for the service, customer segmentation, perception of the service, as well as new changes in banking services. The current level of banking services in Sberbank PJSC is noted and the main directions for improving the banking service are given.

Keywords: bank, banking product, quality of banking services, service quality assessment

Управление качеством услуг является актуальной проблемой для любого современного банка, что обусловлено необходимостью развития его конкурентных преимуществ.

Качество сервиса – важнейшая способность банка предоставлять высочайший уровень обслуживания широкому кругу своих клиентов.

Требования к сервису в банковской сфере во многом перекликаются с представлениями о «лучшем сервисе» в целом, однако можно отметить следующие особенности [1-4]:

1. Профессионализм/ компетентность – приоритетное требование к обслуживанию в банке.

2. Индивидуальный подход – как в части сервиса, так и продуктов.

3. Оперативность / возможность связаться с банком по любым вопросам в режиме 24/7.

4. Отлаженность процессов / «командный» подход к обслуживанию.

5. Тщательность и аккуратность.

6. «Технологичность» – широкие возможности «удаленного доступа» / дистанционного управления счетами (при условии соблюдения стандартов информационной безопасности).

Клиенты из различных сегментов испытывают разные эмоциональные переживания при посещении банков. Клиенты сегментов уровня МВС и выше склонны расценивать обращение в банк как вполне ординарное, эмоционально-нейтральное событие. Им изначально доступен более высокий уровень обслуживания (персональный менеджер, отдельные зоны обслуживания и т.п.). Для клиентов со средним доходом (особенно из «массового» сегмента) обращение в банки/ посещение офисов ассоциативно связано с понятием «стресс», в основе которого неуверенность в собственной компетентности и формальная, «официальная» обстановка.

Несмотря на определенные различия в восприятии банковского обслуживания, «отличный сервис» в банковской сфере начинает восприниматься как должное всеми потребителями. Клиенты всех сегментов становятся более требовательны: ценят индивидуальный подход (в том числе,

в части продуктовых предложений), доверие со стороны банка, проявление заинтересованности в сотрудничестве (бонусы и т.п.) [4-6].

Комфорт пребывания в банке клиенты связывают, прежде всего, с привлекательным дизайном и эргономичностью помещения – оно должно быть светлым и просторным, с современным интерьером. Необходимость ожидать своей очереди – наиболее «проблемный» момент. Важно минимизировать неудобства и сделать ожидание комфортным и нескудным.

Оптимизировать обслуживание и сократить время ожидания поможет:

1. «Разведение потоков» посетителей за счет зонирования помещений (в зависимости от цели визита).
2. Предусмотреть возможность предварительной записи, если известно, что для консультации потребуется время (возможно внедрение сервиса с «обратной связью» – подтверждение визита, напоминание и т.п.).
3. Предложить ожидающим в очереди воспользоваться интерактивными сервисами (например, на планшетах) – чтобы самостоятельно узнать о продуктах банка или дистанционно оформить нужный продукт/ услугу.

Для современного банка быть рядом с клиентом – значит, предоставить клиенту возможность управлять услугами и продуктами удаленно (по телефону, через Интернет, мобильный банк и т.п.).

Представители всех сегментов, клиенты Сбербанка и других банков, отмечают очевидные позитивные изменения в Банке в части сервиса.

1. Наиболее заметны изменения, затронувшие офисы банка. Отделения «нового типа» описываются как более просторные и комфортные, с зонированным пространством.
2. Современный привлекательный дизайн интерьера и экстерьера вносит свой вклад в изменение эмоциональной атмосферы в Банке, делая ее более «легкой» и «неформальной».
3. Внедрение электронной очереди позволило «упорядочить» клиентский поток и в определённой степени снизить напряжение клиентов, стоящих в очереди.
4. Появление консультантов-помощников в зонах экспресс-обслуживания упростило процесс пользования банкоматами и терминалами.
5. В штате появилось больше молодых сотрудников.
6. Повысилась скорость обслуживания.
7. Изменилась манера общения с клиентами – консультанты предельно вежливы и терпеливы с посетителями.

Несмотря на позитивное общее впечатление от современного Сбербанка, существуют «функциональные» моменты, над которыми необходимо работать:

1. Упрощение интерфейса банкоматов и терминалов. В настоящий момент интерфейс представляется «перегруженным», что вызывает затруднения – особенно у людей пожилого возраста.

2. Предусмотреть кнопку вызова консультанта у банкомата / терминала в случае возникновения у клиентов затруднений.

3. Добавление в интерфейсы офисов элементов, ассоциирующихся с комфортом и уютом – например, живых растений (фито-стена).

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что очевидна положительная динамика в части совершенствования клиентского сервиса и связанных с ним процессов [5-8]. Текущее восприятие «сервисной» составляющей Сбербанка позволяет предположить, что банк обладает хорошим потенциалом для того, чтобы оставаться «лучшей сервисной компанией».

Многолетний опыт работы дает Сбербанку определенный карт-бланш как компании «с историей», априори заслуживающей доверия.

Основными направлениями для совершенствования являются:

1. Персонал – необходимо готовить «новое поколение уверенных в себе людей», способных оперативно и эффективно решать проблемы клиентов.

2. Комфорт – следует обеспечить комфортные условия для всех посетителей.

3. Процессы – нужно совершенствовать навыки работы в команде и стандарты обслуживания, «синхронизировать» информирование клиентов по любым вопросам (от всех сотрудников / во всех каналах обслуживания клиент должен получать одинаковую информацию).

4. Поощрения и бонусы для клиентов – важно при любом обращении превосходить ожидания клиента: делать немного больше/ лучше, опережать установленные сроки, предоставлять скидки и т.п.

5. Развитие экосистемы Сбербанка. Экосистемы позволяют лучше привлекать и удерживать клиентов. Повышая качество сервиса, анализируя современные потребности, добавляя новые услуги в продуктовую линейку, создатели экосистем могут значительно увеличивать свой доход на клиента.

Список литературы

- [1] Левин И.И. Акционерные коммерческие банки в России. / И.И. Левин. – М.: Дело, 2017. 346 с.
- [2] Коломиец К.Ю. Банковская система РФ как синергетическая система. / К.Ю. Коломиец. // В сборнике: Менеджмент предпринимательской деятельности Материалы XVII международной научно-практической конференции преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов. – 2019. 137-138 с.
- [3] Кузина Т.С. Значение банковской системы в экономике России. / Т.С. Кузина. // Аллея науки. – 2019. Т. 1. № 6 (33). 204-209 с.
- [4] Петров М.А. Банковское дело. / М.А. Петров. – М.: Рид Групп, 2019. 244 с.
- [5] Печникова А.В. Банковские операции. / А.В. Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – М.: Форум, Инфра-М, 2017. 192 с.
- [6] Свиридов О.Ю., Бадмаева Б.С. Развитие банковских экосистем на основе современных цифровых технологий. / О.Ю. Свиридов, Б.С. Бадмаева // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2019. № 3.
- [7] Сплошнов С.В. Банковский розничный бизнес. Учебное пособие. / С.В. Сплошнов, Н.Л. Давыдова. – М.: Вышэйшая школа, 2019. 259 с.
- [8] Тавасиев А.М. Банковское дело. Учебник. / А.М. Тавасиев. – М.: Юрайт, 2019. 656 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Levin I.I. Joint-stock commercial banks in Russia. / I.I. Levin. – M.: Delo, 2017. 346 p.
- [2] Kolomiets K.Yu. The banking system of the Russian Federation as a synergistic system. / K.Yu. Kolomiets. // In the collection: Business Management Materials of the XVII International Scientific and Practical Conference of Teachers, Doctoral Students, Postgraduates and Students. – 2019. 137-138 p.
- [3] Kuzina T.S. The value of the banking system in the Russian economy. / T.S. Kuzina. // Science Alley. – 2019. Vol. 1. No. 6 (33). 204-209 p.
- [4] Petrov M.A. Banking. / M.A. Petrov. – M.: Reed Group, 2019. 244 p.
- [5] Pechnikova A.V. Bank operations. / A.V. Pechnikova, O.M. Markova, E.B. Starodubtseva. – M.: Forum, Infra-M, 2017. 192 p.
- [6] Sviridov O.Yu., Badmaeva B.S. Development of banking ecosystems based on modern digital technologies. / O.Yu. Sviridov, B.S. Badmaeva // State and Municipal Administration. Scholarly notes. – 2019. No. 3.

[7] Sploshnov S.V. Banking retail business. Tutorial. / S.V. Sploshnov, N.L. Davydov. – М.: Higher school, 2019. 259 p.

[8] Tavasiev A.M. Banking. Textbook. / A.M. Tavasiev. – М.: Yurayt, 2019. 656 p.

© А.А. Вербицкая, 2021

Поступила в редакцию 16.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Вербицкая А.А. Пути повышения качества банковского обслуживания физических лиц на примере пао «сбербанк» // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 22-27. URL: <https://ip-journal.ru/>